

VAN DE REDACTIE.

Academische benoemingen.

Men vestigt onze aandacht op een onvolledigheid van de in het Juni-nummer gedane mededeling omtrent de benoeming van docenten in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool. Tot ons leedwezen verzuimden wij melding te maken van de benoeming van Drs. A. C. J. Jonkers tot lector. Met deze benoeming, welke gelijktijdig plaats vond met de in het Juni-nummer vermelde, werd het aantal docenten in de accountancy aan de hogeschool gebracht op vier, van wie twee buitengewone hoogleraren en twee lectoren; een ruime bezetting, die tot voldoening stemt.

Men wijst ons voorts op een onjuistheid in ons commentaar op de benoeming van de lectoren Blazer en Dijker tot buitengewone hoogleraren. Wij wezen er op, dat met deze benoeming het vak accountancy zijn vertegenwoordiging kreeg in de senaat der hogeschool, hetgeen wij van belang achtten voor de plaats van het vak in het hoger onderwijs. Wij hebben bij de vaststelling van dit feit uit het oog verloren, dat het vak reeds vroeger in de senaat der hogeschool vertegenwoordigd is geweest, zij het dan onder de naam rekeningwetenschap; zo was prof. de Jongh reeds in 1915 niet alleen belast met het onderwijs in de bedrijfs-huishoudkunde — toenmaals genaam bedrijfsleer — maar ook met dat in de rekeningwetenschap. Wij hadden dus moeten spreken van een herstel van de verhoudingen, zoals die vroeger in dit opzicht aan de hogeschool bestonden; de verheugenis over de verandering is er niet minder om.

Internationaal belasting documentatie bureau.

Op 19 Maart 1940 werd te Amsterdam opgericht de Stichting „Internationaal Belasting Documentatie Bureau“; Prof. Dr. P.J.A. Adriani werd tot directeur van dit bureau benoemd. Het is ongetwijfeld voor de lezers van het M.A.B. van belang, eenige bijzonderheden omtrent dit bureau te vernemen.

In de statuten wordt het doel der Stichting als volgt omschreven: Het inrichten en in stand houden van een Internationaal Documentatie Bureau, bestemd om inlichtingen te verstrekken omtrent belastingwetgeving, toepassing van het belastingrecht, alsmede om de beoefening van de belastingwetenschap te bevorderen.

Het Bureau is het eenige van dien aard in de wereld en blijkens uitlatingen in vaktijdschriften voorziet het in een algemeen gevoelde behoefte. Dit wordt ook door de ervaringen, welke het Bureau tot nu toe opdeed, bevestigd, aangezien door het Nederlandsche bedrijfsleven in korten tijd reeds eenige honderden inlichtingen werden gevraagd, omtrent buitenlandsche wetgeving, rechtspraak en literatuur.

Het Bureau beschikt ter vervulling van zijn taak reeds over een vrij omvangrijke bibliotheek, welke de laatste maanden met recente werken en tijdschriften op belastinggebied uit verschillende landen werd aangevuld.

Naast het verstrekken van inlichtingen geeft het Documentatie-Bureau een Bulletin uit, verschijnend in 9 afleveringen per jaar van \pm 48 blz., waarin in de Engelsche en Fransche taal door medewerkers uit vele landen de volgende rubrieken worden verzorgd:

- I Wetgeving recent, en wat betreft de rechtspraak voor zoover
- II. Rechtspraak } van internationaal belang.
- III Overzicht van nieuw verschenen literatuur op belastinggebied.
- IV. Overzicht van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.
- V. Vergelijkend belastingrecht.
- VI. Opsomming van de aanwinsten van de bibliotheek van het bureau.
- VII. Dictionnaire van technische uitdrukkingen op belastinggebied in 4 talen.
- VIII. Overzicht van de door het bureau verstrekte inlichtingen.

Het bureau wordt, behalve door bijdragen van de overheid, in stand gehouden door bijdragen van het bedrijfsleven. Men kan toetreden als begunstiger, dan wel als belangstellende.

Het is onze overtuiging, dat door dit Bureau in een groote behoefte wordt voorzien en dat in toenemende mate de beteekenis zal blijken, welke een deskundige en vooral ook objectieve documentatie voor het bedrijfsleven heeft. De praktische en wetenschappelijke beteekenis van het Bureau strekt zich tot buiten onze landsgrenzen uit. De belastingwetgeving is een van de wijzen, waarop de overheid in het economisch leven ingrijpt; de toenemende overheidsbemoeiing zal, zooals het prille verleden reeds leerde, een voortdurende uitbreiding van de belastingvoorschriften te zien geven. Een betrouwbare en deskundige documentatie op dit gebied is onontbeerlijk.

Het doet ons genoegen te kunnen mededeelen, dat Prof. Adriani in één van de volgende nummers meer uitvoerig op het doel en het werk van dit Bureau zal terugkomen.

HET OBJECT DER BEDRIJFSHuishouDKUNDE (I)

door Prof. Th. Limperg Jr.

Prof. ten Doesschate heeft in het Juni-nummer van dit tijdschrift een artikel geschreven onder bovenstaande titel, in hetwelk hij het vraagstuk aan de orde stelt van de „plaats der bedrijfseconomie in het geheel van de sociale wetenschappen”. Dat opstel is geschreven naar aanleiding van de bedenkingen, welke de Heer Toutenhoofd in het Maart-nummer opverde tegen het opstel, dat Prof. ten Doesschate in Economisch-Statistische Berichten van 29 Augustus 1945 heeft gepubliceerd onder de titel „Sociale Bedrijfseconomie?” Bezien wij nu de beschouwingen van mijn mede-redacteur — helaas kan ik niet meer van hem spreken als van mijn ambtgenoot — in onderling verband, dan blijkt het, dat hij het probleem van een bijzondere gezichtshoek uit aanvat; hij wordt bij zijn onderzoek geleid door de overweging, dat de onderneming een voor de maatschappij niet bevredigende functie vervult. Weliswaar bewijst de onderneming diensten aan de maatschappij, maar het streven naar winst of naar inkomen, dat haar gedragingen bepaalt, scheidt geen waarborg voor een doelmatige verzorging der behoeftebevrediging van de maatschappij. Maximale winsten der ondernemingen, zoo heet het op blz. 82 van E.S.B., gaan niet samen met maximale volkswelvaart. Het ware dan ook naar het oordeel van mijn collega „meer in overeenstemming met